

*Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
29–30 травня 2025 р.*

*Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до
Новітнього часу: інтердисциплінарні дослідження*

Мар'яна Нікітенко

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

**САКРАЛЬНІ ЗМІСТИ “СЛОВА” ПРО ПЕРЕНЕСЕННЯ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО
ФЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО У СВІТЛІ ТРАДИЦІЇ ІСИХАЗМУ**

Герменевтичне вивчення давньоруських джерел є одним із важливих сучасних методів історичної науки. Такі студії дають змогу усвідомити ті ментальні парадигми, що існували у наших пращурів, а відтак і більш об'ємно розуміти історичний процес. У цій статті я спробую хоча б певною мірою осягнути, які образні паралелі застосовували за Середньовіччя для розкриття рівня святості преподобного Феодосія. А дати відповідь на це питання я пропоную крізь призму традиції ісихазму, що складала осердя духовного життя у ранньому Києво-Печерському монастирі. Тож розгляну, як традиція ісихазму відбилася у “Слові” “Києво-Печерського патерика” про перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського (Далі – “Слово”). Як зазначає І. Жиленко: “Ця патерикова стаття походить із літописної 1091 р., що знаходиться серед тексту, написаного ще попередником преподобного Нестора – ігуменом Іоанном. Безумовно, що останній не міг обійти увагою таку серйозну подію в історії монастиря. Проте, на думку О. Шахматова, преподобний Нестор під час підготовки свого літопису замінив її на власний текст”¹.

У “Слові” йдеться, що 1091 р. через 18 років після смерті Феодосія, у печері було віднайдене його нетлінне тіло. Прикметно, що мощі не могли знайти до опівночі, але до утрени ця справа увінчалася успіхом. Тоді над печерою, де здобули цей духовний скарб, два ченці бачили три світлові дуги, які згодом перейшли на купол Великої Печерської церкви. У такий спосіб Бог указав, що саме в цьому храмі мають бути покладені мощі святого: “и виднша три столпы, яко дугы зарени, и стоявшє, приидоша на верхъ церкви пречистыя, идеже положень бысть преподобный Феодосіє”². А ігумен Стефан, який їхав у цей час неподалік від Києво-Печерського монастиря і побачив яскраву зорю над печерою, одразу здогадався, що віднайшли мощі Феодосія. Тоді він промовив, що бачить янгольське світло і приїхав до печери³.

Звертаю увагу, що “Слово” акцентує безпосередній духовно-символічний зв'язок між печерою, де було поховано Феодосія, і храмом – Успенським собором. На цей зв'язок вказують три світлові дуги, що в дивовижний спосіб об'єднали печеру і храм. Імовірно ці описані у “Слові” три світлові дуги усвідомлювали саме в контексті традиції ісихазму – як Божественне світло Святої Трійці, до якого долучається подвижник на вершині свого духовного сходження чи на вершині Святої Гори. Це світло єднає печери і головний храм Києво-Печерської обителі в духовну цілість Небесного Єрусалима, куди увійшла обожена душа прп. Феодосія.

До того ж символічним є те, що за “Словом” мощі прп. Феодосія віднайшли в період від півночі до заутрені. Відповідно до тлумачень на добове коло богослужіння, час від полуночниць до заутрені відповідає моменту Боготвілення – надсвітлій події пришествя

¹ Жиленко І. Патерик Києво-Печерський за редакцією написаною 1462 року по Різдві Христовому печерським ченцем Касіяном. Київ, 1998. С. 238.

² Абрамович Д. Києво-Печерський патерик. Київ, 1991. С. 80.

³ Там само. С. 81.

Христа у світ. З іншого боку, зі “Слова” стає зрозуміло, що обретіння мощей Феодосія сприймали, як пришествя святого в свій монастир. Зокрема про це свідчать наведені у творі слова церковних ієрархів про віднайдення мощей Феодосія: “...да приидет пастырь (тобто Феодосій) въ свою ограду...”¹. Відтак обретіння мощей Феодосія, котре сприймали як прихід пастиря в його монастир, очевидно співвідносили зі Пришестям Христа у світ – із Боговтіленням. Воно у традиції Церкви мислиться світлоносним явищем, із яким асоціюються у “Слові” три світлові дуги над печерою, де були віднайдені нетлінні мощі Феодосія. І сама ця нетлінність вказувала на те, що душа святого перебуває у Небесному Єрусалимі, який є Святою Горою – прообразом печери: місця подвигу і упокоєння Феодосія.

Отже припускаю, що диво із трьома світловими дугами сприймали передусім у символічному ключі. Купол церкви, на який вказали три світлоносні дуги, як відомо, є найсакральнішим місцем християнського храму – символом Небесного Єрусалима і Святої Гори, він є вертикальною проєкцією вівтаря, який також сприймали Святою Горою; нею є і престол храму, на якому відбувається найбільше християнське Таїнство – Перетворення Святих Дарів. Це Таїнство у містичний спосіб являє таїну Боговтілення і Воскресіння Христа, котрі є головними умовами обоження і спасіння людини. Таку ж світлоносну і святу символіку мала й печера, в якій Феодосій досяг вершини Святої Гори обоження – за ісихастською термінологією він увійшов у *місце обоження* чи в *Небесний Єрусалим*.

Річ у тім, що шлях до обоження в ісихастській традиції з давніх часів ототожнювали із підйомом на Святу Гору. У плані розкриття цих ідей важливим є зрозуміти, що ж собою являла ця “Свята Гора” і “Небесний Єрусалим” у традиції ісихазму. Серед великих ісихастів – Отців Церкви, які могли б пролити світло на це питання, виділяється знаменитий християнський аскет і містик – преподобний Ісак Сирина (VII ст.). Він описує шлях духовного удосконалення людини саме як процес її поступового сходження на вершину Святої Гори – в Небесний Єрусалим. Кожному етапові духовного сходження, згідно зі святим Ісаком, відповідає *певне місце* Святої Гори: *місце чистоти* біля її підніжжя, *місце ангелів* на її схилах, і *місце обоження* на її вершині. Назви самих цих місць Святої Гори у різних Отців Церкви бувають відмінними від назв Ісака, проте сутність їх одна, тому немає нічого застережного у тому, що я користатимуся термінологією саме цього святого.

Згідно зі святим Ісаком, після першого періоду духовного сходження – *етапу очищення*, який полягає у справах жорстокої боротьби з плоттю, настає другий період чи *етап просвітлення*, коли плоть загалом приборкана і подвижник досягає духовного рівня споглядання Божественного світла (Феорії). А сам цей *етап просвітлення* ділиться на “три ступені одкровенень”, які починаються з *місця чистоти біля підніжжя Святої Гори*. Вище місця чистоти є ще дві містичні локації – *місце ангельського споглядання на схилах Святої Гори*, і *місце обоження на її вершині*. Про ці місця святий Ісак говорить, використовуючи висловлювання апостола Павла про гору Сіон (Євр. 12:22), на вершині якої височить Небесний Єрусалим: “Боже наш, Живий і Животворчий! До цієї гори, о надія наша, як сказав Павло, Твій апостол і служник, “ви наблизилися”: “Ви наблизилися до гори Сіону, – вона є віра і відання Господа, – і до граду Бога живого, до Єрусалиму на небесах, – котрий є долучення, що здійснюється в божественному спогляданні, – і до зібрань десятків тисяч янголів, – що є ум, долучений до них завдяки одкровенню, через сходження сходами віри на Сіон, гору Божу”².

Відтак думка “Слова” про перехід цілком обоженої душі Феодосія в Царство Небесне – Небесний Єрусалим чи на вершину Святої Гори очевидно осягали саме в контексті традиції ісихазму. До того ж образом цієї Святої Гори є як печера, так і Успенський собор, святість якого найбільше концентрують купол і вівтар – Свята Гора. І собі купол і вівтар головного

¹ Абрамович Д. Києво-Печерський патерик. С. 79.

² Неовитос В. О чине исихастского созерцания (herga) в сочинениях преподобного Исаака Сирина. Ч. II. Чин просветленного служения разума. URL: https://www.academia.edu/86694102/О_чине_исихастского_созерцания_herga_в_сочинениях_преподобного_Исаака_Сирина_Часть_II_Чин_просветленного_служения_разума_On_the_Order_of_Hesychastic_Contemplation_herga_in_the_writings_of_St_Isaac_the_Syrian_Part_II_The_rank_of_enlightened_service_of_the_Mind_

храму Києво-Печерського монастиря є прообразами обоженої душі Феодосія. Отже печера, де віднайшли нетлінні мощі Феодосія, купол і вівтар Великої Печерської церкви, і нарешті – сама духовно удосконалена душа святого – співвідносяться із вершиною Святої Гори, яка в традиції ісихазму відповідає духовному рівню обоження людини.

Невипадково у “Києво-Печерському патерику”, що виник у тому ж ідейно-духовному середовищі, що і “Слово”, zenit купола Великої Печерської церкви співвіднесено з числом Небесного Єрусалиму – “100”. Саме це число утворює сума головних вимірів храму, які, згідно з “Києво-Печерським патериком”, складала ширину (20 поясів), довжину (30 поясів) і висоту Великої Печерської церкви “з верхом” (50 поясів): $20+30+50=100$. Процес вимірів храму чи його розмітка, що відбувалася просто на землі, мала глибоке сакральне значення: вона починався від північно-західного кута майбутнього храму і йшла до південно-західного його кута вздовж західного фасаду. Тоді вона продовжувалася із південно-західного кута – на схід вздовж південного фасаду храму. До того ж горизонтальні виміри: ширину і довжину храму, сума яких дорівнювала 50 поясам Шимона ($20+30=50$), уподібнювали до вертикальних – себто до його висоти, котра так само складала 50 поясів. А разом усі виміри Великої Печерської церкви ($20+30+50$) утворювали число Небесного Єрусалиму – “100”, сходячись в одній сакральній точці – в zeniti єдиного купола храму, який відповідав числу “100” (=1) і де був зображений Господь Пантократор. Горизонтальною проекцією купола сприймали вівтар Великої Печерської церкви, де височіла і сяла золотим світлом Небесного Єрусалиму монументальна фігура Богоматері Оранти¹. І вівтар і Богоматір символізують у християнській традиції Святу Гору – Небесний Єрусалим. З іншого боку, престол вівтаря є образом Гробу Господнього.

У попередніх працях я всіляко доводила, що в давнину існував глибокий духовно-містичний і навіть матеріальний зв'язок між печерами Київської лаври і Гробом Господнім. До того ж із давніх часів, – зокрема, з часів Євсевія Кесарійського, відомою є образна паралель між Гробом Господнім і Небесним Єрусалимом. Зокрема одразу після перемоги у 315 р. християнства в Римській імперії почали будувати базиліки для богослужбових відправ. Одна з перших базилік була побудована в Тирі (Фінікія). Під час її освячення у 315 р. грецький богослов, “батько церковної історії”, друг імператора Константина – Євсевій Кесарійський (Євсевій Памфіл) виклав свої уявлення щодо символіки християнського храму. Він зокрема порівнює “ветхий” і “Новий Ізраїль”. Відтак єпископа Тиру, будівничого базиліки, Євсевій зіставив із “новим Веселиїлом – будівничим Божественної Скинї” і з “Соломоном – царем Нового і прекрасного Єрусалиму” і з “Новим Зоровавелем”. Ці образні паралелі вказували на уподібнення самої церковної будівлі древньому храмові в Єрусалимі. У цьому новому храмі було “Святе Святих – жертвник”, а сам храм зіставляли з “Єрусалимом, що називається Небесним, з Небесною Горою Сіон і Містом Бога Живого, що є над усім світом”².

Після побудови базиліки у Тирі минуло десять років, і в 325 р. відбувся Перший Вселенський собор у Нікеї. Статус християнства у Римській імперії значно укріпився. Тоді почалося велике будівництво базилік у Єрусалимі і його околицях. Ці храми здіймалися над “спасительними печерами”, які знаменували події історії Спасіння. Так на місці Хресних страждань, Поховання і Воскресіння Спасителя був побудований церковний комплекс, до складу якого увійшла ротонда над печерою Гробу Господнього і базиліка, що отримала назву Мартиріум³. Під час освячення Мартиріуму в 335 р. Євсевій Кесарійський назвав його “храмом” і “Новим Єрусалимом”, протиставивши його зруйнованому римлянами древньому Єрусалимові. Ці ідеї отримали подальший розвиток у традиції Церкви⁴.

Тож, як думаю, у “Слові” образ Небесного Єрусалиму так само синтезовано з образом Гробу Господнього – печерами, де творив подвиг, помер і воскрес для вічного життя

¹ Детально про це чит.: Нікітенко М. Небо на землі: від Альфи до Омєги. Феномен Спасіння-освячення в Києво-Печерському монастирі (давньоруська доба). Київ, 2022. С. 371.

² Пентковский А. Византийский храм и его символическая интерпретация в I тысячелетии. *ЖМП*. М., 2008. № 12. С. 58–59.

³ *Мартиріумами* називалися християнські храми-святилища влаштовані на місці поховання мучеників.

⁴ Пентковский А. Византийский храм и его символическая интерпретация в I тысячелетии... С. 59.

прп. Феодосій. Одночасно всі ці ідейні паралелі “переливаються” в образ-парадигму християнського храму – Успенського собору, і його духовного осердя – купола і вівтаря, де невимовним світлом сяють Христос Пантократор і Богоматір Оранта.

Крім того, як думаю, описані у “Слові” три вогняні дуги, що з’єднали печери і купол головного Києво-Печерського храму, могли бути символом найбільшого дива всього православного світу – сходження Благодатного Вогню на Гроб Господній, що впродовж століть відбувається на Великдень. Це світлоносне диво є свідченням Воскресіння Христа і запорукою воскресіння кожного християнина, досягнення ним Небесного Єрусалиму. У цій смисловій концепції печери, як місце подвигу і обоження преподобного Феодосія, і Велика Печерська церква, як місце його вічного спокою, єднаються в одній світлоносній реальності Небесного Єрусалима. Він є прообразом Гробу Господнього із його Благодатним Вогнем. А втіленням Небесного Єрусалима є християнський храм, сакральним центром якого є Таїнство Євхаристії, яке і собі має світлову природу. Принаймні за Середньовіччя, сходження Благодатного вогню на Гроб Господній у Велику суботу співвідносили із Таїнством перетворення Святих Дарів, що відбувається у вівтарі храму. Це Таїнство ототожнювали як із Боговтіленням, так і зі світлоносним Христовим Воскресінням, до якого найбільш досяжною для людини мірою долучився преподобний Феодосій Печерський.

Наталія Білоус

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Інститут історії України НАН України
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ОБРАЗ АРХІМАНДРИТА ЄЛИСЕЯ ПЛЕТЕНЕЦЬКОГО В ТВОРАХ ЛАВРСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.

Ще за життя Єлисея Плетенецького сучасники намагалися звеличувати його діяння і заслуги. Першою такою особою був Олександр Митура – член лаврського інтелектуального гуртка, створеного Плетенецьким на початку XVII ст. У 1618 р. у друкарні Києво-Печерської лаври вийшов присвячений архімандриту панегірик за його авторства “Візерунок цнот...”¹, написаний давньою українською мовою. Вірш Олександра Митури – віршець панегіричного віршування, його завданням було прославити діяння архімандрита, який залишив глибокий слід в історії Православної церкви і Печерської обителі зокрема. Цей вірш на 12 друкованих сторінок є зразком світського книгодрукування у Києво-Печерській лаврі і добре відомий в історіографії. Йому приділяли увагу літературознавці – Володимир Перетц², Олександр Афанасьєв³, історики – Федір Тітов⁴, Степан Голубєв⁵, Ольга Крайня⁶. Усі дослідники відзначали високий рівень освіченості Олександра Митури й авторитетність серед діячів лаврського кола, які доручили

¹ Візерунокъ цнотъ превелебного в Бозѣ его милости, гедна ѡтца Єлисея Плетенецкого, архімандрита кievского, монастыря Печарского и проч. Друковано у Стой Великой Лаврѣ Києвопечарской. Року 1618. Вірш О. Митури опублікований сучасною українською мовою у перекладі М. Туз у виданні: Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епохи Ренесансу (друга половина XV–XVI століття) та в епоху бароко (кінець XV–XVIII століть): У 4 кн. / Упор. В. Шевчук, В. Яременко. Київ : Аконіт, 2006. Кн. 1.

² Перетц В. Панегірик “Візерунокъ цнотъ” превелебного отця Єлисея Плетенецького року 1618. *Записки Українського наукового товариства в Києві*. Київ, 1909. Кн. VI. С. 54–68.

³ Астаф’єв О. Релігійно-просвітницька діяльність Єлисея Плетенецького в умовах православно-католицького протистояння XVI–XVII століть. *Київські полоністичні студії*. Т. XXVII. Київ : КНУ, 2016. С. 10–21.

⁴ Тітов Ф. Типографія Києво-Печерской лавры. Исторический очерк (1606–1616–1916). Київ, 1918. Т. 1. С. 63–146.

⁵ Голубєв С. Панегірик киево-печерскому архимандриту Елисею (Плетенецкому) 1618 г. *ТКДА*, 1910, № 6. С. 296–350.

⁶ Крайня О. “Візерунокъ цнот...” як історичне джерело до біографії архімандрита Єлисея Плетенецького. *Лаврський альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*. Збірник наукових праць. Вип. 7. Київ, 2002. С. 105, 260–267.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’яtkознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025